

CULTUROLOGY

ПОЛІТИЧНІ КАРИКАТУРИ І АНЕКДОТИ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Андрусишин В.Й.

депутат Київської міської ради, секретар комісії з питань культури, туризму і суспільних комунікацій

POLITICAL CARICATURES AND ANECDOTES AS THE PHENOMENON OF THE MODERN POLITICAL CULTURE IN UKRAINE

Andrusyshyn V.

Deputy of the Kyiv City Council, Secretary of the Committee on Culture, tourism and public communications

АНОТАЦІЯ

Мета статті – аналіз особливостей розвитку сучасних політичної карикатури та анекдотів, як феноменів політичної культури, що відображають суспільно-політичні погляди в Україні у XXI столітті та вказують на основні тенденції у взаєминах між рядовими українцями та представниками влади. Методологія дослідження передбачає застосування структурно-функціонального та проблемно-логічного методів, а також методу історичних аналогій, які дозволяють системно дослідити роль політичних гумору і карикатур в якості невід’ємних складових сучасної політичної культури України. Наукова новизна. Вперше у статті розкрита важлива функціональна роль політичної карикатури та анекдотів як складових української політичної культури, враховуючи, власне, культурологічний аспект дослідження. Висновки. Гумор – невід’ємна складова політичної культури українців, який допомагає їм виражати невдоволення наявною суспільно-політичною ситуацією в країні, критикувати державні інституції та ідеології, мобілізуватись і підтримувати власний тонус у боротьбі з зовнішніми викликами (російською агресією та ін.). Доведено, що висміюючи політиків, українці вказують їм на причини свого невдоволення і демонструють, що непопулярні авторитет мають лише прийняті в суспільстві цінності та ідеали. Звернення до культурно забарвлених образів, перетворює політичні карикатури і анекдоти на доступний загалу феномен і свідчить про самобутність політичної культури сучасної України.

ABSTRACT

The aim of the article is the analysis of the peculiarities of modern political caricatures and anecdotes development as the phenomena of the political culture that shows the social political views in Ukraine of the XXI century and point to the main tendencies in relationships between ordinary Ukrainians and authority representatives. Methodology of the research assumes the usage of the structural-functional and problem-logical methods, and also a method of historical analogies which allows systematic research the role of political humour and caricatures as the integral components of the modern Ukrainian political culture. Scientific novelty. For the first time in the article was revealed the important functional role of political caricature and anecdotes as an integral component of the Ukrainian political culture including, as a rule, the cultural aspect of the research. Conclusions. Humour is an integral component of the Ukrainian political culture that helps them to express dissatisfaction with the existing social-political situation in the country, criticize state institutions and ideologies, mobilize and maintain their own tone in the fight against external challenges (russian aggression, etc.). It was proved that by ridiculing politicians, Ukrainians point out to them the reasons for their dissatisfaction and demonstrate that only the values and ideals accepted in society have inviolable authority. Asking to culturally colored images turns political caricatures and anecdotes into a generally accessible phenomenon and testifies to the originality of the political culture of modern Ukraine.

Ключові слова: українська політична культура, політична карикатура, політичні анекдоти, влада, громадяни, дискурс сміху.

Keywords: Ukrainian political culture, political caricature, political anecdotes, authority, citizens, discourse of laughter (humour discourse).

Постановка проблеми. Політичні карикатури та анекдоти – унікальний на невід’ємний елемент політичної культури, універсальний інструмент політичного діалогу між владою та суспільством, відображення чи реакція соціуму на політичну подію, низку подій чи персоналій національного або світового масштабу. Враховуючи цілі та завдання, меха-

нізм впливу на адресатів і специфіку жанру, політична карикатура має багато спільного з політичними анекдотами. Важливо зазначити, що потреба у політичному гуморі виникає на тлі історичних контрастів, тоді як характер ставлення громадян до політичної персони впливає на жанрові особливості та глибину матеріалу, а риси публічного іміджу та

усталені стереотипи сприйняття виступають своєрідним плацдармом до створення комічного. Найкращим часом для сплеску гумористичної діяльності є політична нестабільність, при цьому, сам по собі комічний контент не виникає й не схвалюється соціумом, якщо люди не мають нагальної потреби обговорювати важливі питання суспільно-політичного життя. Через те, карикатури та анекдоти – це рефлексивна відповідь незгодних та пошук політичної і соціальної компенсації як відносно безпечно вивільнення накопиченої агресії відносно влади [14].

У випадку з політичною карикатурою йдеться про гібридний жанр та вторинний політичний дискурс, занурений у сміхову, розважальну культуру. Це супроводжується певним відступом від важливої теми за рахунок спеціальних моделей гумористичної побудови тексту та жартівливої тональності подачі матеріалу. Як жанр полікодового тексту політична карикатура вирізняється когнітивними метафорами та прецедентними феноменами. При цьому потрібно враховувати національно-культурні особливості і чітке ідеологічне спрямування гумору [13, р. 65-68].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Неоднозначність та складність інтерпретації політичної карикатури та анекдотів як складових політичної культури на сучасному етапі привертають увагу зарубіжних та українських вчених. У цьому ключі хотілося б відзначити роботи таких авторів, як Г. Кайперс [], Дж. Моррілл [], А. Власюк [1], Г. Волинець та С. Альбіновська [2], А. Гурбанська та В. Даниленко [3], Н. Зикун [5], Д. Івашенюк [6], І. Кімакович [7], Р. Кирчів [8], Н. Кондратенко [9], Н. Мельник [11], М. Столяр [12] та ін.

Метою статті є особливості розвитку сучасних політичної карикатури та анекдотів, як феноменів політичної культури, що відображають суспільно-політичні погляди в Україні у XXI столітті та вказують на основні тенденції у взаєминах між рядовими українцями та представниками влади.

Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на тезі, що політична культура є складним, соціокультурним феноменом, який багато в чому залежить від таких компонентів як цінності, міфи, стереотипи, упередження. Культурне середовище, в якому формується політична культура, визначає специфіку політичної поведінки громадян, роботу соціальних інститутів. Тому механічне перенесення політичних інститутів, прийомів політичної боротьби з однієї держави на іншу, без врахування соціокультурної спадщини, є неприйнятним, бо поза увагою залишаються архетипи, ідеали, які діють на позасвідомому рівні. А звернення до української політичної культури на сучасному етапі крізь призму ціннісних, національно-психологічних, практичних аспектів дозволить пояснити механізм та особливості створення політичного гумору та сатири як невід'ємної складової політичної культури України. З урахуванням цього, у дослідженні використано структурно-функціональний та проблемно-логічний методи, а також метод історичних аналогій,

які дозволяють системно дослідити роль політичних гумору і карикатур в якості невід'ємних складових сучасної політичної культури України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо епоха Ренесансу була багатою на комічні зображення реальності, що містили швидше критику суспільних норм, ніж сатиризацію політики, а XIX ст. у Європі взагалі називають століттям сатиричних журналів, де карикатури на політиків своїх та з інших країн публікувалися регулярно (що зумовлено ускладненням взаємин влади і соціуму, а також становлення демократичних інституцій, включаючи популярну пресу), то починаючи з 1990-х рр. політична карикатура опиняється на периферії суспільної уваги переважно тому, що зросло значення політичних жартів та уявлень у комедійних програмах на телебаченні, а потім і через Інтернет, що дозволяє поширювати комічні сюжети за допомогою мультимедійних засобів. У XXI столітті сформувався «іграшкований» індивід як новий тип рефлексивної раціональності, стиль життя якого характеризується парадоксальним синтезом реального і віртуального, серйозного та потішного, що не дуже схильний до рецепції класичних карикатур і гумористичних замальовок. У зв'язку з цим, популярним сьогодні є такий гібридний жанр як демотиваційні постери (демотиватори), що передбачають зображення-ілюстрацію в рамці, заголовку, набраний великим й дрібним шрифтом текст, котрий розкриває ідею заголовку. Вони часто набувають рис анекдоту, афоризму чи пародії та, певною мірою, продовжують традицію політичної карикатури [15, р. 306].

Сучасні політичні карикатури характеризуються наступним набором тем: політичний лідер як особистість, політичний лідер та його політика, економічні реформи, передвиборча боротьба, військові конфлікти, тіньова політика та економіка, репутація країни, внутрішня політика держави тощо. Особливістю сучасної політичної карикатури як соціокультурного явища є висока динаміка публікаційної діяльності окремого видання та авторів. У деяких країнах навіть є інституції, які документують й вивчають політичні карикатури, приміром, Центр вивчення політичної графіки у в США та Британський архів карикатур. Місце та значимість політичної карикатури в сучасному політичному дискурсі додатково підтверджує той факт, що з 1922 року присуджується Пулітцерівська премія за редакційну карикатуру, а також нагорода інформаційного дому Press Gazette «Карикатурист року», яка вручається у Великій Британії.

Щоб розкрити особливості української політичної карикатури потрібно порівняти її з подібним жанром в інших країнах, беручи до уваги національно-культурні особливості, про що вище зазначалося, а також розкрити специфіку українського політичного гумору в цілому. Останній у лінгвопрагматичному аспекті вирізняється «провокативним характером, іронією та особистісною адресованістю мовлення» [9, с. 119], поєднує у собі традиційні та інноваційні практики і, якщо брати до уваги сучасний культурний простір, то, як зазначає М. Столяр,

вирізняється плюралізмом дискусій сміху, на грунті яких відбувається «взаємовплив карнавалізованої політики та політизованої сміхової культури. З одного боку, це свідчить про процеси демократизації суспільства, з іншого – парадоксальним чином, через сміхові практики, демонструє депресивний стан суспільної свідомості» [12, с. 91].

Якщо звертатися безпосередньо до карикатури, то, на думку Н. Зикун, аналіз сучасних українських друкованих видань свідчить про певні проблеми з цим жанром, пов'язані з неформальною цензурою та самоцензурою авторів і редакторів, неефективністю впливу карикатури на громадську думку, коротким життям зображень цього типу в газеті, а також складністю роботи в цьому жанрі. При цьому, огляд нечисленних сучасних українських ЗМІ, що використовують карикатуру, дає підстави авторці виокремити два її види: власне гумористичну та сатиричну (або політичну). У першому випадку йдеться про самостійне повідомлення, що супроводжується лаконічними гумористичними діалогами або репліками персонажів на морально-етичні чи соціальні теми. Другий тип – це карикатура у класичному її розумінні, обов'язковою складовою якої є оцінка і критика; вона являє собою ілюстрації до аналітичних оглядових статей на суспільно-політичні теми (дублює інформацію, позначену вербально), поза цим контекстом може отримувати дуже широку смислову інтерпретацію, виконує сатиричну та експресивну функції, посилюючи дієвість публікації [5, с. 30].

Досліджуючи суспільні наративи в сучасній українській політичній карикатурі, ґрунтуючись на аналізі суспільно-політичних медіаресурсів «НВ» та «Тиждень.ua» за 2015–2020 рр., Г. Волинець і С. Албіновська наголошують, що основними темами політичної карикатури є особи політиків, реформи, корупція, хабарництва, кумівства, питання війни і миру тощо. Репрезентуючи якісну політичну карикатуру, зазначені суспільно-політичні часописи на сайтах оприлюднюють не весь візуальний контент: більше фото, інфографіки та малюнків міститься саме в друкованих тижневиках. Якщо «Український тиждень» розміщує карикатури в різних рубриках, то «НВ» має окрему рубрику «Сатира», де публікують карикатури в поєднанні із шаржовими образами та з лаконічним текстом-підписом, а також анекдоти, смішні ситуації, які трапились із відомими політичними персонами світу та України. Підсумовуючи, автори зазначають, що на сучасному етапі українська політична карикатура є джерелом особливої інформації, детермінована соціокультурним і політичним контекстом, активно залучає шарж, характеризується розширенням проблемно-тематичного спектру, водночас, є потужним інструментом маніпуляції та пропаганди, здатна конструювати новий політичний міф, впливає на формування аксіологічних орієнтирів громадян і може виступати механізмом насадження ідеології [2, с. 40-42].

Вивчаючи вплив політичної у період військового протистояння на Сході України у 2014-2015

роках, А. Власюк вважає, що вона постає ефективним антиросійським засобом пропаганди у воєнному конфлікті на Сході України, при цьому, серед головних тем, які пропагують ілюстративні матеріали – негативний та бридкий образ Володимира Путіна, боротьба українського народу проти країни-агресора; прагнення миру та особлива роль ЄС у подіях, що відбуваються на Сході України. «Основна мета таких зображень – це переконати українців у злочинності російського правління та необхідності перемоги Володимира Путіна як основну перешкоду до процвітання української нації; сформуванню відповідну громадську думку» [1, с. 12].

Загалом, важливим аспектом політичного гумору українців як невід'ємної складової їхньої політичної культури є негативне ставлення до росіян та їхньої влади з позиції несприйняття їх загарбницької політики та імперської ідеології, з позицій постколоніальної критики, коли у свідомості українців сформувався образ росіян як «панівної нації, яка захопила українські землі й століттями експлуатувала й асимілювала українців» [3, с. 95]. Саме тому, в умовах повно-масштабної війни Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., цілком зрозумілим є пафос творчості українських карикатуристів (Ю. Журавель, О. Барабаншиков, О. Гуцол та ін.), які змальовують аморальний і нелюдський образ Путіна, злочинну, тваринну та варварську сутність російських солдат, що, на їх думку, «додає впевненості українському народу і піднімає настрій ЗСУ».

Те саме стосується і українських анекдотів, лєвова частка яких присвячена «москалям» й створювалася впродовж тривалого часу, відображаючи суспільні настрої в українському соціумі. Вони досить популярні в Інтернеті та соціальних мережах у звуковому та текстовому форматі, допомагають зрозуміти історичний характер відносин між двома народами, що мають різні етнічні корені, традиції, мови та цінності, а тому російсько-українська війна в світлі анекдотичного жанру є цивілізаційною війною між двома світами. Враховуючи невтомні спроби Росії створити неокolonіальну систему та захопити Україну, де сьогоднішні бойові дії є інструментом для досягнення поставленої цілі, то «анекдоти допомагають мобілізувати українське суспільство й підтримують його тонус» [3, с. 99], при чому, самі ж росіяни часто подаються за допомогою чорного гумору та у гіперболізованому вигляді.

Активне використання етноніму «москаль», лексем «російський солдат» та «великорос (росіянин)» почалося у XVII–XVIII ст., коли українські землі увійшли до складу Російської імперії, а тому, якщо говорити про їхнє сучасне вживання, то вони набувають відповідного семантичного наповнення з огляду на еволюцію політичної культури, що супроводжується глибокими роздумами українців про соціальні та морально-етичні чинники розвитку нації. Так виникає негативно маркований фольклорний образ, який позначає вояка чужоземної армії, що вторглася на територію України, та аморального й деструктивного елемента українського соціуму,

котрий, мешкаючи в Україні, шкодить їй із середини. Йдеться про носіїв «інших», «чужих» цінностей, що є неприйнятними для представника української політичної та культурної традиції [11, с. 157].

Взагалі дихотомія «свій-чужий» займає вагомe місце в українській мовній картині світу, де присутнє загострене відчуття власної «окремшності» від інших етнічних груп. З цього приводу Р. Кирчів у праці «Етюди до студій над українським народним анекдотом» зазначає наступне: «Вони звучать, зокрема, в сюжетах про взаємини українського селянина, міського простолюдина з «іногородцями»-представниками іноетнічних груп населення в Україні і з урядовцями, особливо з функціонерами низових, місцевих гілок влади. Бінарна опозиція «ми» і «вони» простежується в цих сюжетах на тільки по лінії етнопсихологічної, культурно-побутової, релігійної, мовної відмінностей, але й нерідко усвідомлення соціальної несумісності й опозиційності» [8, с. 58].

За словами О. Дубчак, в українській мовній картині світу опозиція «свій-чужий» концептуалізується в трьох типах відношень: власне належності / неналежності, кровної пов'язаності / непов'язаності, духовної спільності / відмінності. Уявлення про «свої» об'єкти в українській мовній картині світу, що відображається і на рівні політичної культури, усталені як виразно позитивні або нейтральні, а ставлення українців до «чужого» є як негативним чи нейтральним, так і позитивним [4, с. 9].

Саме тому, в анекдотах, зокрема й політичних, як природних проявів етнічної та національної ментальності, що спонтанно віддзеркалюють народні уявлення про добро і зло [7, с. 1], чужинець трактується як ворог, що несе руйнування та неспокій. Особливо показовим є акцент на орфоепічній особливості чужої мови (оглушення приголосних) та негативному ставленні до неї, що створює контраст з українською і зумовлює комічність сприйняття, саме, «Куме, де це ваш собака? – Та я його зарізав, бо москалям продався. – Як? – Приходжу додому, а він мені з будки: «Гаф-гаф...», або «Знаєш, як москалі називають наш борщ? – Як? – Перше. – Повбивав би». У цих прикладах «наявні ще й назва лінгвокультурного типуажу «москаль», що є маркером чужинності, та займенник наше, що вказує на рідне, своє» [6, с. 125-126].

Враховуючи, з одного боку, абсурдність, карикатурність, чорний гумор і гіперболізацію анекдоту, що постає істинною «життєстверджуваною напругою» (І. Тульпе), а, з іншого, етнопсихологію українців, як інтровертних людей із сильним відчуттям власного «Я», цілком зрозумілими видаються такі характерні ознаки українського політичного анекдоту як консерватизм, невизнання авторитетів та інерційність як здатність зберігати усталені настанови і цінності національного буття. «Висміюючи політику та політиків, навіть незалежно від власних політичних уподобань, українець завжди залишається патріотом, людиною з почуттям власної гідності, зберігаючи при цьому критичний погляд

на державу: Що таке рай? Це старий англійський дім, китайська кухня, американська зарплата та українська дружина. Що таке пекло? Це стара китайська фанза, англійська кухня, українська зарплата та американська дружина» [10, с. 59].

Висновки. Отже, у кожній країні виразно проявляється соціокультурна специфіка політичних карикатур та анекдотів і Україна тут не виключення. Гумор в політиці є невід'ємною складовою політичної культури українців, який допомагає їм виражати невдоволення наявною суспільно-політичною ситуацією в країні, критикувати державні інституції та ідеології, мобілізуватись і підтримувати власний тонус у боротьбі з зовнішніми викликами (російською агресією та ін.). Коли йдеться про оцінку політичної еліти, то в українському політичному гуморі та сатирі немає жорстких цензурних заборон, що перетворює його на дієвий важель механізму контролю рішень і дій влади. Висміюючи політиків, українці вказують їм на причини свого невдоволення і демонструють, що непорушній авторитет мають лише прийнятні в суспільстві цінності та ідеали. Звернення до культурно забарвлених образів, перетворює політичні карикатури і анекдоти на доступний загалу феномен і свідчить про самотність політичної культури сучасної України.

Література

1. Власюк А. Антиросійська політична карикатура в Україні як засіб пропаганди у період військового протистояння на Сході України у 2014-2015 роках. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2015. № 7-8 (6). С. 9-13.
2. Волинець Г.М., Альбіновська С.Ю. Суспільні наративи у сучасній українській політичній карикатурі. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2020. № 4. С. 38-45.
3. Гурбанська А., Даниленко В. Постколоніальний погляд на українські анекдоти. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 44 (2). С. 94-100.
4. Дубчак О. П. Концептуальна опозиція «свій»-«чужий» в українській мовній картині світу: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Київ, 2009. 22 с.
5. Зикун Н. Карикатура в сучасних українських ЗМІ і традиції української сатиричної журналістики. Вісник Львівського університету. Сер.: Журналістика. 2013. Вип. 38. С. 26-32.
6. Івашенюк Д.М. До питання про мовні засоби сміхотворення в текстах українських анекдотів. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 2017. Вип. 45. С. 123-127.
7. Кімакович І. І. Традиційний анекдот у контексті сміхових явищ української культури: дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.01.07; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ, 1996. 248 с.
8. Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. 268 с.

9. Кондратенко Н.В. Гумор в українському політичному дискурсі. *Культура слова*. 2019. №91. С. 112–121.

10. Корнева Л. Про деякі типологічні риси українського анекдоту. *Філологічні науки*. 2009. Вип. 1. С. 55–61.

11. Мельник Н.Г. Сучасний анекдот про москалів: динаміка традиції. *Літератури світу: поетика, ментальність і духовність*. 2017. Вип. 10. С. 153–164.

12. Столяр М.Б. Сучасна українська сміхова культура. *Вісник Харківського національного університету імені Н.В. Каразіна. Сер.: Теорія культури і філософія науки*. 2020. Вип. 62. С. 86–92.

13. Kuipers G. The politics of humour in the public sphere: Cartoons, power and modernity in the first transnational humour scandal. *European Journal of Cultural Studies*. 2011. Vol. 14(1). P. 63–80.

14. Morreall, J. *Comic Relief: a Comprehensive Philosophy of Humor*. Singapore, Wiley-Blackwell Publ. 2009. 209 p.

15. Szpila G. Polish Paremic Demotivators: Tradition in an Internet Genre. *Journal of American Folklore*. 2017. Vol. 130. P. 305–334.